

Las competencias mediáticas e informacionales que poseen los estudiantes de la carrera de Licenciatura en Matemáticas orientada a la Educación Secundaria

✉ **Matos Lluberés, Patricia Carolina**
Unphu,
República Dominicana

Tipo de investigación: Cuasi experimental, exploratorio y descriptivo

Objetivos y preguntas de investigación

Al conocer sobre la importancia de las competencias mediáticas e informacionales para un docente y con los resultados recogidos en las diferentes investigaciones que se han realizado de que los niveles de estas competencias son bajos para los docentes en formación, se hace necesario investigar sobre las competencias mediáticas e informacionales que poseen los futuros docentes de Matemáticas en formación bajo la normativa 09-15 de formación docente en la República Dominicana e intervenir con un programa que permita una alfabetización mediática e informacional en ellos.

Estos programas de formación buscan elevar la calidad de la educación en el país, haciendo cambios importantes en la formación docente inicial. Entre estos cambios exigidos por la normativa, tenemos un riguroso proceso de admisión, tras tomar dos pruebas estandarizadas para el ingreso universitario, una plantilla docente con maestros doctores y especializados en las áreas que imparten y un sistema de prácticas docentes estructurado y acompañado en diversas escuelas. Ante este escenario, planteamos las siguientes hipótesis para la investigación que planteamos:

1. Los estudiantes universitarios de la Licenciatura en Matemáticas orientada a la Educación no tienen adquirido el nivel competencial mínimo referente a la alfabetización mediática e informacional.
2. A partir de un programa de alfabetización mediática e informacional, los estudiantes universitarios de la Licenciatura en Matemáticas orientada a la Educación Secundaria mejorarán su nivel competencial en esta área.

Los objetivos generales planteados se irán adquiriendo de forma paulatina y consecutivamente; éstos son:

- Analizar el nivel competencial mediática e informacional que poseen los estudiantes de Matemáticas orientada a la Educación Secundaria a la entrada a la carrera.
- Diseñar, implementar y evaluar un programa de formación para la alfabetización mediática e informacional de los estudiantes de Matemáticas orientada a la Educación Secundaria.
- Analizar el nivel competencial mediática e informacional que poseen los estudiantes de Matemáticas orientado a la Educación Secundaria a partir del programa de formación para la alfabetización mediática e informacional.

Sinopsis del marco teórico

La construcción de la ciudadanía y el fortalecimiento de la democracia pasan por el desarrollo de la competencia mediática, en relación estrecha con el resto de los ámbitos de la competencia comunicativa. Área-Moreira (2010) plantea que la información aparece en todas partes y la tecnología digital proporciona experiencias valiosas con la información.

El modelo de sociedad actual necesita recursos humanos que puedan hacer uso del ecosistema informacional y tecnológico existente. Y en este sentido, Wilson et al. (2011) establecen que las competencias adquiridas a través de la Alfabetización Mediática e Informacional pueden dotar a los ciudadanos de destrezas de pensamiento crítico que les permitan exigir servicios de alta calidad a los medios y otros proveedores de información. En este nuevo contexto de sociedades intercomunicadas de la información y el conocimiento, la Universidad no puede mantenerse al margen.

Debe incorporar al proceso de enseñanza-aprendizaje nuevos instrumentos y metodologías como las que representan las plataformas virtuales de gestión académica, los cursos en Internet, repositorios de materiales audiovisuales, etc., en donde la palabra clave es la interactividad (Gozálvez-Pérez, García-Ruiz y Aguaded-Gómez, 2014) que vayan más allá del hecho de enseñar cómo navegar por Internet o enviar un e-mail (Cabero, Marín y Llorente, 2012) y donde el docente sea capaz no solo de aprender a usar las nuevas tecnologías sino también su didáctica (Lund et al., 2014).

La competencia mediática comprende adicionalmente, en el caso de los profesores, la selección y utilización de medios diversos para la aplicabilidad de los productos de conocimiento generado, en diferentes contextos como sus asignaturas frente al salón de clases, cursos virtuales, actividades fuera del aula, grupos de trabajo o investigación o comunidades de aprendizaje. Así mismo, debe contribuir a la solución de problemas intra e

interpersonales en el análisis crítico de las fuentes que le permiten la percepción de su realidad. Wilson, Grizzle, Tuazon & Akyempong Cheung (2011) plantean que para convertirse en líderes capaces de promover la alfabetización mediática e informacional dentro del curriculum es necesario desarrollar competencias y confianza para producir y utilizar los medios y la información en sus prácticas instructivas.

En Iberoamérica no existe ninguna asignatura dedicada exclusivamente a la educación en medios (Castillo y Gastaldi, 2005). Sólo Brasil y Argentina ofrecen una educación en medios transversal que se va profundizando a lo largo de la enseñanza formal.

En España existe evidencia que muestra que los profesores de diferentes niveles educativos obtuvieron bajos resultados en indicadores como tener herramientas para enfrentarse a los mensajes de los medios o poder enseñar a sus alumnos cómo ser críticos y reflexivos ante los medios. Sin embargo, después de entrenarse para el desarrollo de estas competencias, se lograron positivos resultados en todos los indicadores medidos (Cabero y Guerra, 2011).

Método

Esta investigación es de carácter cuasi-experimental y descriptivo. Trata de mejorar, a través de la detección de las necesidades previas, el nivel competencial referente a alfabetización mediática e informacional, por lo que nos basaremos en un diseño descriptivo y exploratorio de la realidad educativa universitaria a la que va dirigida esta investigación.

La población de estudio estará constituida por las diferentes cohortes de docentes en formación en la carrera de Matemáticas orientada a la Educación Secundaria que ingresaron en los tres períodos académicos del 2018 en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña.

Para el desarrollo de esta investigación se agotarán las siguientes fases:

Fase 1.^a. Estudio diagnóstico de la situación de partida (descriptivo). Se estudiará el nivel competencial referente a alfabetización mediática e informacional.

Fase 2.^a. Análisis y cotejo del marco teórico que sustentará el estudio relativo a la formación inicial de los estudiantes universitarios sobre la competencia digital y, en concreto, la alfabetización mediática e informacional.

Fase 3.^a. Elaboración de los elementos de la investigación. Definición de los objetivos, hipótesis y variables del estudio. Preparación, diseño y evaluación de los instrumentos de recogida de información.

Fase 4.^a. Diseño e implementación del programa de intervención para la mejora de la alfabetización mediática e informacional.

Fase 5.^a. Implementación del estudio. Se construirá un instrumento de escala Likert.

Fase 6.^a. Estudio y análisis de datos y elaboración del proyecto: Los diferentes datos se estudiarán y analizarán, valorando y reflexionando los resultados con el marco conceptual que se elaborará conjuntamente a este proceso y ayudará a darle rigor a nuestra investigación y a contestar los interrogantes planteados.

Resultados

Es un estudio en proceso, por lo que aún no se disponen de datos finales. Sin embargo, los resultados que se espera obtener de acuerdo con la literatura especializada existente y tomando en consideración la realidad del contexto, están orientados al análisis del nivel competencial mediática e informacional que poseen los docentes en formación del área de Matemáticas y cómo la implementación de un programa de alfabetización mediática e informacional puede ayudar a mejorar dichas competencias.

Conclusiones

Entre las posibles consecuencias de no apuntar al desarrollo de las competencias mediáticas e informacionales en los futuros docentes, corremos el riesgo de “pasar por alto la imprecisión argumental, las imágenes engañosas, la pérdida de la memoria histórica ante lo apabullante e impactante de las noticias, cuya agenda se renueva con una velocidad abrumadora y en la cual se pierden piezas claves de información”. (Cortés et al., 2018). Alfabetizar mediáticamente a los futuros docentes permitirá promover sociedades capaces de utilizar debidamente los medios de comunicación y la información y fomentar el acceso universal a la información y al conocimiento, así como el desarrollo de medios de comunicación libres, independientes y pluralistas (Unesco, s.f).

Bibliografía

- Area-Moreira, M. (2010). ¿Por qué formar en competencias informacionales y digitales en la educación superior RUSC? *Universities and Knowledge Society Journal*, 7, (2), 2-5. <http://dx.doi.org/10.7238/rusc.v7i2.976>
- Bisquerra, R. (Coord.). (2012). *Metodología de la investigación educativa* (3.^a ed.). La Muralla.
- Cabero, J., & Guerra, S. (2011). La alfabetización y formación en medios de comunicación en la formación inicial del profesorado. *Educación XX1*, 14 (1), 89-115. <https://doi.org/10.5944/educxx1.14.1.264>

- Cabero, J., Marín, V., & Llorente, M. (2012). *Desarrollar la competencia digital: educación mediática a lo largo de toda la vida* (1.ª ed.). Eduforma.
- Castillo, P., & Gastaldi, L. (2005). Estado de la educación en medios en el currículum escolar en Iberoamérica. *Comunicar*, 24, 13-20. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=15802403>
- Cortés Montalvo, J.A., Marín Uribe, R., & Guzmán Ibarra, I. (2015). Competencias mediáticas en docentes, base para la construcción de ciudadanía. *Ámbitos: Revista Internacional de Comunicación*, (29). <https://idus.us.es/handle/11441/66550>
- Gozálvez-Pérez, V., García-Ruiz, R., & Aguaded-Gómez, J. I. (2014). La formación en competencias mediáticas: una cuestión de responsabilidad ética en educación superior. *Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado*, 79(28.1), 17-28. <https://www.redalyc.org/pdf/274/27431190002.pdf>
- Lund, A., Furberg, A., Bakken, J., & Engelién, K.L. (2014). What Does Professional Digital Competence Mean in Teacher Education. *Nordic Journal of Digital Literacy*, 9(4), 281-299. <https://r.issu.edu.do/yl>
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (s. f.). *Programa de formación en alfabetización mediática e informacional destinado a los docentes*. UNESCO.
- Sola, P. (2015). Estado de la cuestión de la formación docente en educación en medios. *Revista Comunicación y medios*, (32).
- Wilson, C., Grizzle, A., Tuazon, R., Akyempong, K., & Cheung, C.K. (2011). *Alfabetización Mediática e Informacional: Curriculum para profesores*. UNESCO.